

DOI:

*Засоби компресії в новинах на сайті ДНУ українською та англійською мовами*

*Панченко О. І., д-р філол. наук, професор*

*Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара*

Як особливе явище, що з'явилося внаслідок реалізації природних законів економії мови та стремління людини спростити процес розповсюдження інформації, новинні стислі тексти використовують компресію на всіх рівнях: графемному, морфологічному, синтаксичному, лексичному, синтактико-лексичному, семантичному, стилістичному. Сформованість у мові величезного різноманіття засобів компресії дає змогу продукувати лаконічні, ємні, семантично інформаційно насичені тексти зі згорнутою формальною структурою в усіх галузях людської діяльності. Багатство використаних рівнів і засобів конденсації змісту й форми та дотримання мовних норм або відхилення від них визначає тип стислого тексту за ступенем мовної компресії – нормовано стислий текст або форсовано стислий текст.

Компресія на графемному рівні представлена умовними скороченнями та позначеннями з різних галузей та сфер людської діяльності, зокрема використанням цифрових позначень чисел замість числівників:

*«Іноземні бакалаври ДНУ: 8 факультетів, 8 спеціальностей, 8 країн»; «55-й день карантину на факультеті економіки»; «1000 школярів прийшли до ДНУ на безкоштовне пробне ЗНО з математики»; «DNU Educational Opportunities for Students from 15 Countries»; «Student of DNU Has Won 3 Gold Mare Nostrum Medals».*

У стислому тексті стиснення на морфологічному рівні представлено широко використовуваними іменниками, які мають найбільше інформаційне навантаження й найлегше сприймаються одержувачем. Іменники становлять в середньому 35% усіх мовних одиниць, а в стислих текстах до 55%. Родовий та знахідний відмінки іменників є найпоширенішими:

*«Олег Шаров розповів вченій раді ДНУ про перспективи розвитку вищої освіти України»; «Університет обрав ректора»; «Першість як традиція»; «Історики ДНУ – серед авторів енциклопедичного видання про місцеві пам'ятки»; «Тиждень академічної доброчесності на факультеті економіки».*

Дієслова та прикметники посідають друге місце за вживанням. Зв'язок між стислим текстом та певним функційним стилем є необхідною умовою використання певних дієслівних форм: особові в публіцистичному та художньому стилях, безособові — у науковому. Дієприкметники також відіграють важливу роль у стисненні інформації. Їхнє значення полягає у розгалуженні структури речення під час заміни

більш детальних підрядних частин. Залежно від типу прислівники в стислому тексті можуть посідати як перше, так і другорядне місце. У текстах новин спостерігаємо першість дієслів та прикметників:

«У ДНУ *стартувала* вакцинація від COVID-19»; «*Готуємося до Дня історичного факультету!*»; «*Стартував VII конкурс для здобувачів вищої освіти SCHOLARSHIP в Україні*»; «*Сучасний куратор: виклики та можливості*»; «*Новий номер газети «Дніпровський університет»*».

Синтаксичний рівень виконує одну з основних функцій у стислих текстах. Цей рівень характеризують використанням коротких синтаксичних структур: простого односкладного речення — номінативного, особового, неозначено-особового, узагальнено-особового, безособового, інфінітивного). Вивчаючи стислі тексти на цьому рівні, слід звертати увагу на розмір та основні типи стислих речень, їх поширеність, особливості функції членів речення та інші характеристики. Деякі вчені вважають, що більшість стислих текстів складається із складносурядного безсполучникового речення, що формуються з двох-п'яти частин. Кількість граматичних структур збільшується зі складністю тексту, особливо в коротких англійських текстах. У найщільніших текстах описані різні типи інфінітивних зворотів, найпоширенішими з яких є називний з інфінітивом. А також різні дієприкметникові звороти, здебільшого означальний та обставинний, які можуть замінити відповідні підрядні речення.

На лексико-семантичному рівні здебільшого використовують більш короткі синоніми. У компресованому тексті слова формального стилю змінюють на неформальний — *inform – tell, assist – help, enquire – ask*.

Пропуск знаків пунктуації став прийомом стиснення під час цитування. Спершу вказують автора повідомлення, а потім наводять стисле висловлення після двокрапки, не використовуючи лапок та не вживаючи дієслів-індикаторів мовлення (сказав, наголосив, розповів тощо). Наприклад:

«*EU Ambassador to Ukraine Jan Tombinski: one can look at everything from the positions of chance, or – from the positions of risk*»; «*Ambassador of Sweden to Ukraine: I look at Ukraine with optimism*»; «*Leonid Kuchma: Today I saw future chief designers among the students, and possibly such as Yangel*»; «*Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Belgium Jana Zikmundova: Changes require everyone's efforts*».

Абревіатура, тобто слово, що виникає внаслідок абревіації, — утворення з перших літер або з інших частин слів, що входять до складу назви чи поняття. Абревіація цілком відповідає вимогам створення стислих текстів: економна, дає змогу вмістити змістовне повідомлення в лаконічній формі. Наприклад:

*«Нагороди МОНУ для кращих науковців ДНУ» (Міністерство освіти та науки України; Дніпровський національний університет); «ДНУ і ДТРЗ об'єднана історія» (Дніпровський тепловозремонтний завод); «Факультет прикладної математики запрошує на пробне ЗНО» (Зовнішнє незалежне оцінювання); «Наукові здобутки ДНУ гідні наслідування в інших ЗВО» (Заклади вищої освіти); «Студентка ФСЗМК перемогла у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт» (Факультет систем і засобів масової комунікації); «Information Event University USAID» (United States Agency for International Development); «US Ambassador to Ukraine Met with DNU Students» (United States, Dnipro National University).*

Інша лексична особливість, яка пов'язана з компресією тексту, є вживання скорочених слів та аббревіатур, які, в першу чергу, допомагають значно зекономити місце під час видання тексту і, отже, досягти стиснення тексту. Спираючись на результати розглянутих нами прикладів текстів новин, можемо побачити, що найчастіше вживаними аббревіатурами та скороченнями в них є «Ltd», «etc.», «F.C.». Що стосується скорочення «etc», то воно є загальноновживаним не тільки для стислих текстів, але й для будь-яких текстів, яке зазвичай використовується під час перелічення.

З метою компресії інформації також використовують іншомовні слова або їх компоненти:

*«Факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства. ЛінгвоHub – майстер-клас з написання власного імені і прізвища китайською, японською, французькою, німецькою... Загалом 14 мовами»; «ArtHub на пленері від митців і дизайнерів»; «Факультет систем і засобів масової комунікації. Stop-Fake – медіагра від журналістів»; «Біолого-екологічний факультет. BioZone – на тебе чекають біологічні, екологічні та біотехнологічні інтерактиви, знайомство зі світом живої природи, цікаві дослідження та експерименти».*

Скорочення обсягу тексту здійснюють методами мовної компресії. Текст до й після компресії має однакову інформацію про об'єкт, який описується, але, зменшуючи кількість мовних компонентів (букв, морфем, слів, речень), компресія суттєво впливає на сигніфікативну сторону тексту, перебудовуючи його граматичну та семантичну структури.

Для сучасних текстів новин характерне комплексне застосування різноманітних способів економії, які базуються на використанні графічних, словотвірних, лексичних та синтаксичних засобів. До того ж, типовим для реклами є поєднання в межах одного тексту різноманітних способів мовної компресії.

Компресію в текстах новин здійснюють на всіх рівнях, а отже, проявляється в таких процесах, як вилучення графем, лексичних

одиниць, формування аббревіатур, складноскорочених слів, використання певних частин мови, окремих граматичних форм, більш згорнутих конструкцій, простих речень замість складних, вилучення службових та допоміжних слів, а також у вилученні менш суттєвої частини інформації без збитку для розуміння тексту.

Виходячи з вищесказаного, можна стверджувати, що мовна економія та протилежна їй надмірність перебувають у постійній взаємодії і є причиною й базою для діяльності з побудови стислих текстів на основі прийомів лінгвістичної компресії.